

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FERRITAS Ni-Cu-Zn PREPARADAS POR REAÇÃO DE COMBUSTÃO

PORTELA, Fernando Cunha¹; OLIVEIRA, João Bosco Lucena²; RODRIGUES Raimundo Filho¹; ARAUJO, Antonio Carlos Gomes²; Gama, Luciana³

1 Universidade Federal da Paraíba, Campus I, Departamento de Química, Centro de Ciências Exatas da Natureza, Cidade Universitária, Castelo Branco, João Pessoa-PB

2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Química, Cidade Universitária, Lagoa Nova, Natal RN

3 Universidade Federal de Campina Grande, Campus I, Departamento de Engenharia de Matérias, Cidade Universitária, Bodocongo, Campina Grande PB

* e-mail: fernandoportela@ibest.com.br

Received 21 May 2008; received in revised form 8 July 2008; accepted 2 August 2008

RESUMO

A síntese por reação de combustão destaca-se como uma técnica alternativa para preparação de pós com elevado grau de pureza, tamanho de partículas nanométrico e baixo custo. Assim, este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização dos pós de ferritas $Ni_{0,5-x}Cu_xZn_{0,5}Fe_2O_4$ com $x=0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4$ e $0,5$ mol preparados por reação de combustão. A influência da substituição simultânea do Ni por Cu na síntese e nas características finais dos pós também foi investigado. Os pós foram caracterizados por BET, DRX, MEV e sedimentação. Os resultados mostram que a síntese por reação de combustão é um processo favorável para obter pós cristalinos de ferritas Ni-Cu-Zn com tamanho cristalito entre 30,0 – 47,5 nm. O aumento da adição de Cu conduziu a um leve aumento no tamanho de cristalito devido a um aumento no tempo e temperatura de chama de combustão.

Palavra-chave: Síntese por combustão; Ferritas, espinélio

ABSTRACT

The synthesis by combustion reaction is distinguished as one alternate technique for powders preparation with high pureness degree, nanometric size of particles, and low cost. Thus, this work had as objective the synthesis and characterization of $Ni_{0,5-x}Cu_xZn_{0,5}Fe_2O_4$ ferrites powders with $x=0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4$ and $0,5$ mol prepared by combustion reaction. The influence of the simultaneous substitution of Ni for Cu in the synthesis and the final characteristics of the powders also was investigated. The powders were characterized by BET, DRX, MEV, and sedimentation. The results showed that the combustion reaction synthesis is an adequate process to get crystalline powders of Ni-Cu-Zn ferrite with crystalline sizes between 30,0 - 47,5 nm. The increase of Cu addition lead to a slight increase of the crystallite size due to an increase in the time and temperature of combustion flame.

Keywords: Combustion synthesis; Ferrites, spinel

Introdução

Ferritas são materiais cerâmicos compostos por óxidos metálicos complexos, que apresentam propriedades elétricas e magnéticas muito úteis para a indústria de materiais eletrônicos de alta tecnologia [H.E. Zhang, 2007]. Estes materiais vêm sendo estudados desde a década de 30 do século passado, quando pesquisadores japoneses Kato e Takey [Kato, 1933] mostraram as vantagens das ferritas na substituição do ferro puro em núcleos de transformadores. Apesar de promover um fluxo magnético cerca de duas vezes menor que o núcleo de ferro, os núcleos de ferrita apresentam como grande vantagem a baixa condutividade elétrica. A elevada condutividade dos núcleos de ferro é responsável pelas perdas magnéticas e pelo sobre-aquecimento dos transformadores e bobinas que funcionam com este tipo de núcleo [Rezende, 1996]. O avanço da tecnologia eletrônica tem desenvolvido aparelhos que exigem frequência de operação cada vez mais alta, tais como, computadores e aparelhos de comunicação. O aquecimento dos dispositivos e as perdas magnéticas provocadas pela condutividade elétrica dos núcleos de ferro, nestes casos, tornam-se mais acentuados, o que exige materiais magnéticos que possuam resistividade elétrica mais elevada [Hua Su, 2006]. Para atender às expectativas do exigente mercado de produtos eletrônicos, as ferritas de Ni-Zn vêm sendo bastante utilizadas como núcleo de bobinas e transformadores de aparelhos mais modernos [R.V. Mangalaraja, 2002; Kondo, 2003]. Nos últimos anos, o cobre tem sido introduzido nas ferritas Ni-Zn com o intuito de diminuir a temperatura de sinterização desses materiais, que fica em torno de 1200°C [Zhenxing, 2000]. O Cobre, nesses sistemas, atua como agente densificante, levando a uma redução na temperatura de sinterização do material. Por outro lado, a temperatura de sinterização também pode ser reduzida por meio da utilização de partículas nanométricas, as quais podem ser obtidas usando-se um método adequado de síntese química para a preparação dos pós destes materiais [A.C.F.M.Costa, 2003; Zhenxing, 2001]. Entre os vários métodos de síntese química utilizados em escala de laboratório, a síntese por reação de combustão tem-se mostrado como uma técnica bastante promissora para a obtenção de ferritas com tamanho de partículas em escala

nanométrica [Kiminami, 2001]. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo a síntese por reação de combustão e caracterização dos pós de ferritas $Ni_{0,5-x}Cu_xZn_{0,5}Fe_2O_4$ com $x=0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4$ e $0,5$ mol. A influência da substituição simultânea do Ni por Cu na síntese e nas características finais dos pós também foi investigado.

Experimental

Para a síntese dos pós por reação de combustão foram utilizados como reagentes oxidantes os nitratos $Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$, $Fe_2(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$, como fonte de cátions, e como agente redutor (combustível) a uréia. Todos os reagentes usados possuem grau de pureza de superior a 98%, sendo produzidos pela Vetec. A composição estequiométrica foi calculada de acordo com os conceitos da química dos propelentes [S. R. Jain, 1981]. Os reagentes juntamente com o combustível foram pesados e colocados em uma cápsula de sílica vítrea junto com uma pequena quantidade de água destilada afim de formar uma solução. Após a dissolução dos reagentes, a cápsula foi submetida ao aquecimento direto em uma chapa aquecedora, previamente aquecida em torno de 500°C, onde ocorre a evaporação da água, liberação de gases, ignição da uréia e a conseqüente combustão. Após a combustão a cápsula foi levada a uma mufla pré-aquecida a 550°C por dez minutos, a fim de volatilizar qualquer resíduo de matéria orgânica que ainda esteja presente nos produtos. Os pós resultantes foram caracterizados por: difração de raios X para identificação da fase, método de Rietveld para determinação do tamanho de cristalito, micro-deformação da rede e parâmetro da cela unitária, BET para determinação da área superficial e medida do tamanho de partícula, sedimentação para determinação do tamanho médio de aglomerado. As medições experimentais da temperatura e do tempo de chama da combustão foram realizadas utilizando-se um espectrofotômetro Perkin Elmer Spectrum GX ($\pm 2^\circ C$), e um cronômetro digital "CONDOR", respectivamente. Os refinamentos pelo método de Rietveld foram realizados com o programa GSAS [Allen C, 2001]. Os seis sistemas estudados foram designados FCu0, FCu1, FCu2, FCu3, FCu4 e FCu5 para $x = 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4$ e $0,5$ mol de cobre,

respectivamente.

Resultados e Discussões

Durante o desenvolvimento experimental das reações de combustão para os sistemas em estudo, foi observado uma mudança na coloração da chama de combustão, que variou do amarelo-avermelhado no sistema FCu0 (sem cobre), para a cor esverdeada, a qual tornou-se mais intensa a medida que elevou-se a concentração de cobre no sistema ferrita Ni-Zn pura. As figuras 1a e 1b mostram a coloração da chama de combustão para os sistemas FCu0 ($\text{Ni}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{Fe}_2\text{O}_4$) e FCu5 ($\text{Cu}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{Fe}_2\text{O}_4$) respectivamente.

Segundo Zhang [1994] o tempo e a temperatura de chama da combustão são parâmetros importantes que controlam a transformação de fase durante o processo de síntese. A temperatura da chama varia de material para material e é primariamente determinada pela formação de fase intrínseca de cada sistema. O tempo e a temperatura de chama podem ser otimizados por meio de variações nas condições ambientais do local onde se processa a reação e pela escolha adequada do combustível. O controle de ambos os parâmetros é importante, visto que as características finais dos pós, como tamanho de partícula e grau de aglomeração dependem diretamente destes dois fatores. A Tabela 1 mostra os resultados dos parâmetros, tempo e temperatura de chama da combustão para todos os sistemas estudados medidos experimentalmente.

Por meio da Tabela 1 é possível verificar que o tempo de chama não sofreu alterações significativas pela adição do cobre no sistema. De uma forma geral pode-se observar que houve um aumento muito pequeno do tempo de chama com o aumento da adição do cobre no sistema $\text{Ni}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ (FCu0). Observa-se ainda pela Tabela 1 que o sistema FCu5 apresentou uma redução da temperatura da chama de combustão quando comparado a temperatura do sistema FCu4. Isto se deu, devido ao fato de que a temperatura de chama da combustão da reação é determinada primariamente pela transição de fase, que é uma característica intrínseca de cada sistema e varia de material para material [Zang, 1994]. Outra observação importante é que comparando os dois sistemas puros (FCu0 – $\text{Ni}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ e

FCu5 – $\text{Cu}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{Fe}_2\text{O}_4$) observou-se que a temperatura da chama aumentou apenas em 2°C, ficando dentro da margem de erro do equipamento. Então, desta forma observou-se que o aumento da temperatura é mais efetivo quando o cobre é utilizado como substituinte do níquel no sistema.

Pode-se ainda notar na Tabela 1 que o menor tempo de chama de combustão (6,2 s) foi para o sistema FCu4, o qual apresentou a maior temperatura de chama de combustão (598°C). Esse comportamento está coerente, visto que a grande quantidade de calor liberada por este sistema durante a combustão levou a uma reação mais rápida.

A Figura 2 apresenta os difratogramas de raios X para os sistemas estudados neste trabalho. Observa-se, para todos os sistemas, os picos principais característicos da fase majoritária com estrutura tipo espinélio, além de picos correspondentes à pequenas quantidades das fases secundárias Fe_2O_3 e ZnO. Para $x \geq 0,2$ foram também observados pequenos picos de difração cuja fase é não identificada e as regiões correspondentes a esses picos foram excluídas dos refinamentos. Para $x = 0,1$, observou-se, além das fases cristalinas citadas acima, que existe uma certa quantidade de material amorfo. A radiação de fundo só foi possível ser refinada com 38 parâmetros do polinômio de Chebyshev do programa GSAS.

A Tabela 2 apresenta os resultados da análise quantitativa para as fases cristalinas identificadas. Pode-se observar que para $x = 0,4$ e 0,5 houve um aumento da fase hematita, não foi observada a fase ZnO, e os picos da fase não identificada ficou mais intenso, indicando que a sua quantidade está aumentando. De uma forma geral o aumento da concentração do cobre no sistema favoreceu a um aumento na formação das fases deletérias em detrimento da fase espinélio.

Os parâmetros de rede calculados pelo método de Rietveld estão na Tabela 2. A substituição do níquel por cobre causou um leve aumento no parâmetro de rede, e está de acordo com o esperado, pois o raio iônico do Cu^{2+} é maior do que o raio iônico do Ni^{2+} tanto para a coordenação IV quanto para a coordenação VI.

O tamanho de cristalito e a microdeformação de rede calculados a partir dos refinamentos pelo método de Rietveld, usando as equações descritas no manual do GSAS [Allen, 2001] estão na Tabela 3 para os sistemas estudados nesse trabalho. Nota-se que o

tamanho do cristalito da fase espinélio aumenta ligeiramente enquanto a micro-deformação diminui. Para $x = 0,1$ a fase espinélio apresenta cristalito maior que para os valores de x vizinhos. Curiosamente, foi o material que apresentou radiação de fundo mais delineada por material amorfo, indicando maior quantidade dessa fase que nas outras amostras. Essa quantidade de amorfo explica a aparente incoerência entre tamanho de cristalito e tamanho de partícula (D_{BET}) determinada a partir do BET.

Os resultados de tamanho de cristalitos determinados nesse trabalho, para todos os sistemas estudados, foram inferiores aos determinados por Zhang [2000] (~ 60 nm) para ferritas de $N_{0,15}Cu_{0,25}Zn_{0,60}Fe_{1,96}O_4$ preparadas pelo método sol-gel.

A Tabela 3 mostra ainda os resultados de tamanho médio de aglomerado calculado a partir da sedimentação das partículas.

Os pós cerâmicos são conhecidos por apresentarem aglomerados. Estes podem ser classificados como duros (pré-sinterizados) ou moles, isto é, agrupamento de partículas ligado fracamente por forças de Van der Waals e que podem ser facilmente quebrados (desaglomerados). A obtenção de aglomerados moles formados por partículas nanométricas é essencial para redução da temperatura de sinterização, resultando em produtos com microestrutura fina e com baixa porosidade [F. F. Lange, 1989]. A Figura 3 mostra os valores de diâmetro esférico equivalente, em função da massa cumulativa, para todos os sistemas estudados. Estes valores sugerem a formação de aglomerados bastante moles de nanopartículas. Todos os sistemas apresentaram uma distribuição estreita de tamanho médio de aglomerado e o tamanho médio (50%) aumentou com a elevação da concentração de Cu^{2+} no sistema da ferrita Ni-Zn, como mostra a Tabela 3.

Os resultados de área superficial específica, na Tabela 3, mostram que esses valores diminuem com a adição do cobre no sistema ferrita Ni-Zn levando ao aumento no tamanho das partículas. Os valores de área superficial estão em concordância com os resultados obtidos para o tamanho médio de aglomerado, pois a adição do cobre favoreceu a aglomeração, pré-sinterização e/ou crescimento das nanopartículas, diminuindo com isto, a área superficial específica.

Os valores de D_{BET}/D_{DRX} apresentados na

Tabela 3 mostram que para todos os sistemas são constituídos por pequenos aglomerados de nanopartículas monocristalinas, ou seja, de aproximadamente um cristalito. Podemos observar que esta relação aumenta para maiores concentrações de cobre, o que indica que o estado de aglomeração torna-se maior à medida que aumenta-se a concentração de cobre no sistema ferrita Ni-Zn.

A Figura 4a, b, c, d, e, e f apresentam a morfologia dos pós resultantes da reação de combustão obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

As micrografias mostram que as nanopartículas resultantes de todos os sistemas são muito pequenas < 100 nm, o que levou a formação de aglomerados moles de nanopartículas primárias (sem pré-sinterização). Isso confirma os resultados observados por meio da curva de distribuição de aglomerados e os resultados obtidos para o tamanho de partícula por BET para esses pós. Observa-se ainda que devido à ação densificante do cobre a adição deste no sistema de ferritas aumentou levemente o tamanho dessas nanopartículas e o estado de aglomeração das partículas.

Conclusões

Com base nos resultados apresentados neste trabalho é possível concluir que:

- O método da reação por combustão mostrou-se ser uma rota química promissora para obtenção de ferritas do sistema espinélio, mesmo com a utilização de quatro cátions diferentes na célula unitária.
- Os pós obtidos da síntese apresentaram tamanho de cristalito e partículas em escala nanométricas e com aglomerados moles.
- A adição de cobre no sistema de ferritas Ni-Zn favoreceu o crescimento das partículas, confirmando a já conhecida habilidade deste cátion no favorecimento da sinterização de sistemas cerâmicos.
- O sistema FCu1 ($x=0,1$) apresentou uma certa quantidade de material amorfo maior que a dos outros sistemas, provavelmente devido a concorrência dos íons Cu^{2+} com os íons Ni^{2+} em sítios octaédricos, já que os dois cátions demonstram uma preferência.
- O crescimento do pico de hematita e a redução de ZnO com o incremento de cobre no sistema esta relacionado volatilização de cátions, principalmente o Cu^{2+} e o Zn^{2+} no momento da

combustão.

Referências Bibliográficas

1. A.C.F.M. Costa, E. Tortella, M.R. Morelli, R.H.G.A. Kiminami, **Synthesis, microstructure and magnetic properties of Ni-Zn ferrites** J. Magn. Mater. 256 (2003) 174.
2. Allen C. Larson & Robert B. Von Dreele (2001). Los Alamos National Laboratory. Los Alamos, EUA. Copyright, 1985-2001, The Regents of the University of California
3. Chien-Yih Tsay, Kuo-Shung Liu a, I.-Nan Lin, **Co-firing process using conventional and microwave sintering technologies for MnZn- and NiZn-ferrites**, Journal of the European Ceramic Society, V.21, p.1937–1940, 2001
4. H.E. Zhang, B.F. Zhang, G.F. Wang, X.H. Dong, Y. Gao, **The structure and magnetic properties of $Zn_{1-x}Ni_xFe_2O_4$ ferrite nanoparticles prepared by sol-gel auto-combustion**, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 312 (2007) 126–130
5. Hua Su, Huaiwu Zhang, Xiaoli Tang, Lijun Jia, Qiye Wen; **Sintering characteristics and magnetic properties of NiCuZn ferrites for MLCI applications**; Materials Science and Engineering B 129 (2006) 172–175
6. Kato, Y.; Takei, T; **Characteristics of metallic oxide magnetic**; Journal of the Institute of Electronic Engineering of Japan; V.53, p.408-412, 1933.
7. Kiminami R.H.A.G, **Combustion Synthesis of Nanopowder Ceramic Powder**, KONA Powder and Particle, V.19, p.156-165, 2001.
8. K.Kondo, T.Chiba, S.Yamada, **Effect of microstructure on magnetic properties of Ni-Zn ferrites**, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, V.254–255, p.541–543, 2003.
9. N. Rezlescu, E. Rezlescu, P. D. Popa, M.L. Craus, L. Rezlescu; **Copper ions influence on the physical properties of a magnesium-zinc ferrite**, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, V.182, p.199-206, 1998.
10. R.V. Mangalaraja, S. Ananthakumar, P. Manohar, F.D. Gnanam, **Magnetic, electrical and dielectric behaviour of $Ni_{0.8}Zn_{0.2}Fe_2O_4$ prepared through ash combustion technique**, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, V.253, p.56–64, 2002.
11. Sergio M. Rezende, **A Física de Materiais e Dispositivos Eletrônicos**; Recife-PE; Editora da UFPE, 1996.
12. S. R. Jain, K. C. Adiga, V. Pai Verneker, **A new approach to thermochemical calculations of condensed fuel – oxidizer mixture**. Combustion and Flame, 40, 71-79, 1981
13. Zhang, H.; Ma, Z.; Zhou, J.; Yue, Z.; Li, L.; Gui, Z.; **Preparation and investigation of $(Ni_{0.15}Cu_{0.25}Zn_{0.60})Fe_{1.96}O_4$ ferrite with very high initial permeability from self-propagated powders**. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 213 (2000) 304 – 308.
14. Zhang, Y; Stangle, G. C.; **Preparation of fine multicomponent oxide ceramic powder by a combustion synthesis process.**; Journal Materials Research; V.9; p.1997-2004; 1994.
15. Zhenxing Yue, Ji Zhou, Longtu Li, Hongguo Zhang, Zhilun Gui, **Synthesis of nanocrystalline NiCuZn ferrite powders by sol-gel auto-combustion method**, Journal of Magnetism and Magnetic Materials V.208, p.55-60, 2000.
16. Zhenxing Yue, Ji Zhou, Longtu Li, Xiaohui Wang, Zhilun Gui, **Effect of copper on the electromagnetic properties of Mg-Zn-Cu ferrites prepared by sol-gel auto-combustion method**, Materials Science and Engineering B, V.86, p.64–69, 2001.

Figura 1 – Coloração da chama de combustão (a) sistema FCu0 ($\text{Ni}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{Fe}_2\text{O}_4$) e (b) sistema FCu5 ($\text{Cu}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{Fe}_2\text{O}_4$).

Figura 2 – Difratogramas de raios X dos pós de ferritas Ni-Cu-Zn obtidos por reação de combustão.

Figura 3 – Micrografias de varredura eletrônica: (a)FCu0; (b) FCu1; (c) FCu2; (d) Cu3; (e) FCu4; e (f) FCu5.

Tabela 1 - Tempo e temperatura da chama de combustão.

Amostra	Tempo Médio da Chama de Combustão (segundos)	Temperatura da Chama de Combustão(°C)
Fcu0	7,6	578
Fcu1	8,2	583
Fcu2	7,6	568
Fcu3	8,0	589
Fcu4	6,2	598
Fcu5	9,6	580

Tabela 2 - Porcentagem das fases identificadas a partir dos difratogramas de raios X com padrão interno. a é o parâmetro da cela unitária, em angstroms.

Fases	Ni _{0,5-x} Cu _x Zn _{0,5} Fe ₂ O ₄	Fe ₂ O ₃	ZnO	a (Å)
x=0	92.88(3)	4.5(1)	2.6(1)	8,3915
x=0,1	84.9(1)	5.1(2)	10.0(2)	8,3925
x=0,2	87.45(4)	8.2(1)	1.0(1)	8,4020
x=0,3	92.02(3)	8.9(1)	1.1(1)	8,4068
x=0,4	90.00(4)	10.0(1)	---	8,4111
x=0,5	92.04(3)	8,0(1)	---	8,4188

Tabela 3 - Características do pó de ferrita Ni-Cu-Zn obtidas por reação de combustão. <ta> = tamanho médio de aglomerado (µm), A = Área superficial específica (m²/g), D_{BET} = Tamanho de Partícula (nm) calculado a partir da área superficial determinada por BET, <t> e <Δd/d> são, respectivamente, o tamanho médio de cristalito (nm) e a microdeformação média determinados usando o método de Rietveld.

Sistema	<ta>	A	D _{BET}	<t> (nm)	<Δd/d> (x100)	D _{BET} / $\langle t \rangle$
FCu0	1,48	36,55	31,41	30	.16	1,04
FCu1	1,64	44,33	25,79	41	.27	0,54
FCu2	1,74	22,88	50,18	32	.12	1,57
FCu3	1,84	19,60	58,41	36	.15	1,60
FCu4	1,80	17,49	65,66	43	.21	1,52
FCu5	1,80	17,83	64,40	36	.24	1,78